

Images of Femininity in Malathi Maithri Poems

Dr. J. Benny, Assistant Professor, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7695-3738>

DOI: 10.5281/zenodo.7809722

Abstract

In a world that claims to be male-female net in God's creation, the only psychological reservation for women has been octagonal. The concept of women's emancipation has been around since the dawn of the patriarchal social system. Woman must transform herself into a force to be reckoned with, rejecting the man's myth that the woman is inactive and resisting the violence perpetrated by the man. Woman gentle is a false word that has been said over time. The woman has more power than the order to face the problems. The productive energy of woman is like the natural resources of the earth. This energy shows that the existence of woman on earth is constant. Malathi Maitri's poems are about breaking down the stereotypes of womanhood that patriarchal society has constructed that woman should be like this and presenting a new image of femininity.

Keywords: Malathi Maithri, Women Illusion, Kattudaippu, Creation, Personality.

References

- [1] Panchangam.K, Helen Seekshu Puthiya Penniya Kodpadugal, Agaram, Thanjavur, 2006.
- [2] Malathi Maithri, Sankaraparani, Kalachuvadu Pathippagam, Nagercoil, 2002.
- [3] Malathi Maithri, Neerintr Amaiyathu Ulagu, Kalachuvadu Pathippagam, Nagercoil, 2003.
- [4] Malathi Maithri, Viduthalaiyai Ezhuthuthal, Kalachuvadu Pathippagam, Nagercoil, 2004.
- [5] Malathi Maithri, Enathu Mathukkuduvai, Kalachuvadu Pathippagam, Nagercoil, 2011.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

மாலதி மைத்ரி கவிதைகளில் பெண்மையின் பிம்பங்கள்

முனைவர் ஜோ. பென்னி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம், தெ.தி.இந்துக்கல்லூரி,
நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7695-3738>
DOI: 10.5281/zenodo.7809722

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இறைவன் படைப்பில் ஆண் பெண் நிகரென்று கூறும் உலகில் பெண்களுக்கு மட்டும் உள்பூர்வமான இட ஒதுக்கல் என்பது எட்டாக்கனியாகவே இருந்து வருகிறது. பண்டைய காலத்தில் இருந்த தாய்வழிச் சமூக அமைப்பு நிலை தேய்ந்து தந்தைவழிச் சமூக அமைப்பு தோன்றிய காலம் முதலாகவே பெண் விடுதலை எனும் கருத்தாக்கம் தலைதூக்க ஆரம்பித்துவிட்டது. பெண் என்பவள் செயலற்றவள் என்ற ஆணின் புனைவை மறுத்து, ஆண் நிகழ்த்தும் வன்முறைகளை எதிர்த்து நிற்கும் ஆற்றல்மிக்கவளாக பெண் தன்னை உருமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். பெண் மென்மையானவள் என்பது காலங்காலமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொய்யான வார்த்தையே. பிரச்சனைகளை எதிர் கொள்வதில் ஆணை விட பெண்ணுக்கே வலிமை அதிகம். பெண்ணின் உற்பத்தி ஆற்றல் பூமியின் இயற்கை வளத்தை போன்றது. இந்த ஆற்றல் பூமியில் பெண்ணின் இருப்பு நிலையானது என்பதை காட்டுகிறது. பெண் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டுமென்று ஆணாதிக்கச் சமூகம் கட்டமைத்த பெண்ணுக்கான வரையறைகளைத் தகர்த்து பெண்மையின் புதிய பிம்பத்தை காட்சிப்படுத்துவதாக மாலதி மைத்ரியின் கவிதைகள் அமைந்துள்ளன.

திறவுச்சொற்கள்: மாலதி மைத்ரி, பெண் பிம்பங்கள், உற்பத்தி ஆற்றல், ஆளுமை

முன்னுரை

உலகம் ஆண் பெண் என்னும் இருபாலாராலும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டும் ஒன்றி இயங்கினாலன்றி இவ்வுலகம் நல்வழியில் இயங்காது. இருப்பினும் பெண் ஆணை விட தாழ்ந்தவள் என்றும், ஆணின் கட்டுப்பாடுகளுக்கும் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டுதான் நடக்க வேண்டுமென்றும் பெண்ணின் உணர்வுகளுக்கு தடைபோட்ட சூழலில்தான் பெண்ணியம் தோன்றியது. பெண்ணியக் கருத்தியல்களை கவிதை எனும் கருவியின் வாயிலாக பல படைப்பாளர்கள் பதிவு செய்து வருகின்றனர். அதில் சிலர் தங்கள் உணர்ச்சிகளையும் குமுறல்களையும் உள்ளது உள்ளபடி அப்படியே வெளிப்படுத்துகின்றனர். இன்னும் சிலரோ இலைமறைக்காயாக உணர்த்துகின்றனர். சில கவிஞர்கள் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கை

அனுபவத்தையும் கவிதை வழியாக பிரதிபலிப்பதைக் காணமுடிகிறது. அந்தவகையில் தற்கால பெண் கவிஞர்களில் ஒருவரான மாலதி மைத்ரியின் கவிதைகளில் பெண்மையின் பிம்பங்கள் எவ்வாறு சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

பெண்ணுலகம்

தாய்வழிச் சமூகத்தில் பெண்ணே மைய சக்தியாக இருந்தாள். அவளின் ஆட்சியில் வன்முறை இல்லை. ஏனெனில் தாய்மை உணர்வு மட்டுமே பிறரை நேசிக்க கற்றுக் கொடுக்கும். ஆனால் தந்தைவழிச் சமூகம் தன் வன்முறையால் தாய்வழிச் சமூகத்தை கைப்பற்றி அச்சமூகத்தை ஏற்றத்தாழ்வு உடையதாக மாற்றியது. பெண்ணை முதன்மைப்படுத்திய தாய்வழிச் சமூக அமைப்பு சிதைக்கப்பட்டு, தந்தை வழி சமூகம் தோற்றம் பெற்றபோது பெண் ஆணுக்குக் கீழானவளாய் இரண்டாம் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டாள். இதன் மூலம் பெண் ஆணின் ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்வளாகவும், வாரிசுகளை உருவாக்குவளாகவும் ஆக்கப்பட்டாள். இப்படிப் பெண்களுக்கான உரிமையைக் கொடுக்காமல் ஆதிக்கம் செலுத்தும் தந்தைவழிச் சமூகத்தைப் பெண்கள் மறுத்து வெளியே வந்து தங்களுக்கான வாழ்வைத் தங்களுக்குள்ளே தேடிக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் ஆசிரியர். இதனை,

மரணம் துரத்தும் காலத்திலிருந்தும்

பலி பீடங்கள் பெருகிய

நிலத்திலிருந்தும் வெளியேறி

நமது வார்த்தைகளால்

அகழி சூழ் கோட்டையை எழுப்புவோம்

காட்டை விடவும்

அடர்த்தியும் மர்மமும் நிறைந்த

அதன் தனிமைக்குள்ளிருந்து

கனவும் வேட்கையும் தளும்பும்

நம் கவிதைகளை வாசிப்போம்

சொற்களின் அரசிகளே

குளிர்க்கான கம்பளத்தை

நம் உடல்களால் நெய்வோம்

முகமற்று ஒலிக்கும்

துரத்து மத்தள ஓசையைக் கேட்டபடி (மாலதி மைத்ரி, ப.16)

என்ற கவிதை வழி சுட்டிக்காட்டுகிறார். மரணங்களை கொடையாக கேட்கும் ஆணாதிக்க சமூகத்தை விட்டு வெளியேறி பெண்கள் தங்களுக்கான ஒரு கோட்டையை எழுப்பவேண்டும். அங்குதான் பெண்களின் கனவும் வேட்கையும் நிறைவேறும். பெண்கள் சொற்களின்

அரசியலாக திகழவேண்டும். பெண்கள் தங்களுக்கான இன்பத்தை தங்களுக்குள்ளே தேடிக்கொள்ள வேண்டுமென்பது பெண்ணுலகம் பற்றிய கவிஞரின் எண்ண வெளிப்பாடாகும்.

பெண் - கட்டமைப்பும் கட்டுடைப்பும்

பெண் பூமியின் அனைத்து இடங்களிலும் நீக்கமற நிறைந்திருப்பவள். ஆண்கள் தங்கள் அதிகாரத்தால் இச்சமூகத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்தாலும் சமூக கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கான மனிதர்களை உருவாக்கி தருபவள் பெண்தான். ஆனால் ஆண்களின் நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட உலகத்தில் பெண் இரண்டாம் தர உயிராக ஆக்கப்பட்டு இந்த உரிமையைக் கொண்டாட அவளுக்கென்று எதுவும் இல்லாதது போல செய்து விட்டார்கள். பெண் அமைதியாக, வீட்டை நிர்வகிப்பவளாக மட்டுமே இருக்க வேண்டுமென்பதும், ஆண் எவ்வளவு மோசமானவனாகவும், குடிகாரனாகவும், கொலைகாரனாகவும், திருடனாகவும் இருந்தாலும் அவனை ஆதரிக்கக் கூடியவளாகவும் இருக்க வேண்டுமென்பதும் ஆணாதிக்கச் சமூகத்தின் நியதியாக இருக்கிறது. இதைப் பெண் விரும்பி ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும், அதுதான் பெண்மைக்கு அழகு என்றும் பெண்ணுக்கான கட்டமைப்பினை முன்னிறுத்துகிறது ஆணாதிக்கச் சமூகம். பெண்ணின் இத்தகைய நிலையினை,

கொலைகாரன் திருடன்

குடிகாரன் துரோகி மோசடிக்காரன்

ஊழல் செய்பவன் ஏமாற்றுபவன் விபச்சாரகன்

கொடுங்கோலன் காமவெறியன்

சாதிவெறியன் மதவெறியன் இனவெறியன்

இவர்கள் யாரையும் வீடு கைவிட்டுவிடுவதில்லை

அவரவருக்கான வீடு எப்போதும் இருக்கிறது.

ஆண்கள் வீட்டைப் புணர்வதன் மூலம்

பூமியை வளர்க்கிறார்கள்

பெண்களையல்ல

காலத்தை ஆளும் பெண்கள் வீடாவதில்லை (மாலதி மைத்ரி, ப. 35)

என்னும் கவிதை வரிகளால் உணர்த்தி நிற்கிறார் கவிஞர். பெண்ணுக்கான இந்த கட்டமைப்புகள் கட்டுடைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக நின்றவர் மாலதி மைத்ரி அவர்கள். எனவே தான் பெண்ணுடல் மீது எப்போதும் அதிகாரம் செலுத்தவும், கேள்வி கேட்கவும், உரிமையுடையவன் என்ற மனோபாவத்தைத்தான் எல்லா ஆண்களும் தங்கள் பலமாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதற்கான தகுதி ஆணிடமிருந்து பறிக்கப்படும் போதும், ஆண், பெண் வாழ்க்கையில் ஒரு பூஜ்யம் என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்படும் போதும் மட்டுமே பெண் சுதந்திரம் சாத்தியம் (மாலதி மைத்ரி, ப.114) என்று அதற்கான வழியினையும் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறார்.

உற்பத்தி ஆற்றல்மிக்கவள்

பெண் மறுஉற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆற்றலுடையவள். பெண் தான் உலகத்தை தோற்றுவிக்கிறாள். அவளின் சக்தி இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது. அவளின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது. ஆனால் ஆணுடல் அவ்வாறு இல்லை. அவன் இந்தமண்ணில் காலூன்ற வழியின்றி அந்தரத்தில் பாதுகாப்பற்ற ஒரு தளத்தில் இருக்கின்றான். இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் அவன் அகதி வாழ்க்கை வாழ்கின்றான். அவனின் முகவரியையும் இருப்பையும் அவனுக்குத் தேடிக்கொடுப்பது பெண்ணின் கருப்பை தான். இதை உணர்ந்துக்கொள்ளாத ஆணாதிக்கச் சமூகத்தில் பெண்ணின் இருப்பு ஒரு கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது. இத்தகைய சூழலில் பெண் தன் இருப்பை நிலைநாட்ட வேண்டுமென்றால் அவள் தனது உற்பத்தித்திறனை கொண்டாடுபவளாக மாற வேண்டும்.

தோட்டத்தைப் பார்த்துவிட்டு

ஒரு மல்லிகைக் கொடியாவது நட்பிருக்கலாம்

காய்க்காமல் பூக்காமல்

என்னத்துக்கு என்றால் அம்மா

ஊரே புதுப் பச்சையுடன் இருந்தது

வேறு எந்த நிறமும் இல்லாமல்

சலிப்பும் அலுப்பும் பெருகி

வேரற்ற கொடியை ஒட்டடைப் போல

வழித்தெறிந்து வீச (மாலதி மைத்ரி, ப. 46)

இக்கவிதை பெண்ணின் இருப்பைக் கொண்டாடும் விதமாக அமைக்கப் பட்டுள்ளது. பெண் தன் உற்பத்தி ஆற்றலால் மல்லிகைக் கொடி போன்று பூத்துக் குலுங்கக் கூடியவள். ஆண் அப்படியில்லை, அவனால் எந்த மாற்றத்தையும் நிகழ்த்த முடியாது. அவன் வேரற்ற கொடி போன்றவன். இப்படி எந்த மாற்றமும் நிகழ்த்த முடியாத ஆணை விட பெண் உருமாற்றமுடைய, உற்பத்தி ஆற்றல் பெற்ற பன்முகத் தன்மை உடையவள் என்றும், பெண்ணின் இருப்பு இந்நிலத்தில் ஆழமாக வேர் விட்டிருக்கிறது என்றும் கூறுகிறது இக்கவிதை. மேலும்,

தாய்மையின் ஊற்று

காலத்தின் ரணம் ஆற்றிப் பெருகுகிறது

அதன் கரைமுழுதும்

அவள் மடி தானியங்களைத் தூவ

விளைநிலங்களை நோக்கி

எல்லாத் திசைகளிலிருந்தும்

பறவைகள் வரத் தொடங்கிவிட்டன (மாலதி மைத்ரி, ப. 72)

எனும் கவிதையும் பெண்ணின் உற்பத்தி ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதாகவே படைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் பன்முகத்தை இழந்து வாழும் ஆணின் இருப்பு பாதுகாப்பற்ற தளத்தில் தொங்குவதாக விமர்சிக்கிறார் கவிஞர். இக்கருத்தை,

நான் இளைப்பாற எப்பொழுதும்

தழைத்து நிற்பதாகக் கூறித் திரியும் நீ

வன தேவதைகள்

கோட்டையையோ பாழ் மண்டபத்தையோ

தேடி அடைவதில்லை (மாலதி மைத்ரி, ப. 5)

எனும் கவிதை வரிகளால் அறியலாம். தந்தை வழிச் சமூகத்தில் ஆண்தான் எப்பொழுதும் வினைபுரியக் கூடியவன் அவனுடைய இருப்பு நிலையானது. அவனுடைய இருப்பில் தங்கி இளைப்பாறக் கூடியவன் பெண் என்ற எண்ணமே இங்கு மேலோங்கி உள்ளது. இத்தகைய ஆணின் புனைவை அடியோடு மறுத்துப் பெண்தான் வாழ்வின் மைய சக்தி என்பதை,

சித்திரையின் செம்பூவென விரிந்த

முழு நிலவின் அழைப்பில்

கடலுக்குள் செல்கிறேன்

என்னையும் பிடித்துக் கொள்ளென

மேற்கின் கரையில் தயங்கி நிற்கிறது

சூரியன் நெடுநேரம் தன்

இதழ்களைக் குவித்து (மாலதி மைத்ரி, ப. 55)

என்னும் கவிதை வழி கூறி பெண்ணின் சுதந்திர இருப்பைக் கொண்டாடுகிறார் கவிஞர்.

பெண்மையின் ஆளுமை

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பெண்கள் அறிவிலும் பிற கலைகளிலும் ஆளுமைமிக்கவர்களாக தங்களை முன்னிறுத்தி வாழ்ந்துள்ளனர். அதற்குச் சான்றாக ஒளவையை முன்னிறுத்தமுடியும். அக்காலக்கட்டுப்பாட்டையும் மீறித் தன்னுடைய கவிதையில் பெண்ணின் உணர்வுகளை மிக ஆழமாகவும் நுட்பமாகவும் எடுத்துரைத்தவர் ஒளவை. அவரைப் போன்ற அதற்கடுத்த காலகட்டங்களிலும் எத்தனையோ பெண்கள் வீரத்திலும், விவேகத்திலும் சிறந்தவர்களாக வாழ்ந்து காட்டியுள்ளனர். இவர்களை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு இன்றும் பல பெண்கள் உலகளவில் எல்லா துறைகளிலும் சாதித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். இப்புதிய பெண் மொழிதான் ஆண் மேலாண்மைச் சமூகம் பெண்ணை அமுக்கி வைப்பதற்கும் மௌனத்தில் உறைய வைப்பதற்கும் தந்திரமாகப் பயன்படுத்திய தந்தைவழி இணைமுரண் திட்டத்தை அப்படியே தலைகீழாக கவிழ்த்து விடப்போகிறது (க.பஞ்சாங்கம், ப.17) என்கிறார் ஹெலன் சீக்கு. மாலதி மைத்ரி அவர்களும்,

ஒளவையின் மகள் நான்
பல காலங்களையும் வெளிகளையும்
பலவித உடல்களினூடாகக் கடந்து
சென்று கொண்டிருக்கும் ஒளவையின்
மகள் நான்
ஒளவையின் யோனி விரிந்து
இரண்டாயிரமாண்டு கால வெளியையும்
மொழி வெளியையும் உள்வாங்கி
என்னைப் பிதுக்கித் தள்ள
என் நகத்தாலேயே தொப்பூழ்க் கொடியைக்
கிள்ளித் துண்டித்துவிட்டு
குருதியீரம் காயாமல் நடந்து போகிறேன்
திசையெல்லாம்
ஒளவை மொழி வெளிச்சம் (மாலதி மைத்ரி, ப. 72)

எனும் கவிதை மூலம் பெண்மையின் ஆளுமையை முன் நிறுத்துகிறார். இதேபோல்
மற்றொரு கவிதையில்,

கடவுள் யாருக்கும் சொந்தமில்லை
எனவே அதைத் திருடுவது
எனச் சொல்வதில் பொருளுமில்லை
உனது களிமண்ணால்
உனக்கான கடவுளை
நீயே செய்துகொள் அல்லது
ஒரு வெற்றுத் தாளை எடுத்து
வரைந்துகொள் என்றேன்
உருவாகப் போகும்

கடவுளைப் பிசையத் தொடங்கினாள் (மாலதி மைத்ரி, ப.73)

என்று ஆண்கள் கட்டமைத்த சமூக மதிப்பீட்டுக்குள் பெண்கள் புகுந்து கொண்டு இதுதான்
விதி என்று வாழாமல், அந்தச் சமூக மதிப்பீடுகளைத் தலைகீழாகப் புரட்டிப் போட்டு
பெண்ணுக்கான புதிய பிம்பத்தை உருவாக்கி அவர்களின் ஆளுமையை நிலைநாட்ட
வேண்டுமென்றும் எடுத்துரைக்கிறார்.

முடிவுரை

நாம் வாழும் உலகம் எத்தனையோ மாற்றங்களையும் வளர்ச்சி நிலைகளையும்
கண்டாலும், பெண்ணுக்கான வன்முறைகள் உலகெங்கிலும் நிகழ்த்தப்பட்டு கொண்டதான்

இருக்கிறது. ஆணைப் போலவே பெண்ணுக்கும் உணர்வுகள் உண்டு, ஆசைகள் உண்டு என்பதை இச்சமூகம் ஏனோ மறந்து விடுகிறது. இத்தகைய சமூகத்தில் பெண் தனக்கான உரிமைகளையும், நெறிகளையும் அவள்தான் கட்டமைக்க வேண்டும். தாய்மை என்னும் பேராற்றல்மிக்க தனது இருப்பை உணர்ந்தவளாய் எச்சூழலிலும் தனக்கான சுயதன்மையை விட்டுக் கொடுக்காதவளாய் வாழவேண்டும். ஆணாதிக்க சமூகம் கட்டமைத்துள்ள பெண்ணுக்கான வரையறைகளைத் தகர்த்து, மனவலிமையும் ஆளுமைத்திறனும் மிக்க பெண்மையின் பிம்பங்களை முன்னிறுத்துவதாக மாலதி மைத்ரியின் கவிதைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] பஞ்சாங்கம். க, ஹெலன் சீக்கு புதிய பெண்ணியக் கோட்பாடுகள், அகரம், தஞ்சாவூர், 2006.
- [2] மாலதி மைத்ரி, சங்கராபரணி, காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2002.
- [3] மாலதி மைத்ரி, நீரின்றி அமையாது உலகு, காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2003.
- [4] மாலதி மைத்ரி, விடுதலையை எழுதுதல், காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2004.
- [5] மாலதி மைத்ரி, எனது மதுக்குடுவை, காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2011.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.